

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604809>
УДК 339.13

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

А.С. Тюрякова,
магистрант 2 курса, напр. «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг»

Л.К. Кириллова,
научный руководитель,
к.э.н., доц. кафедры логистики, маркетинга и рекламы,
ФГБОУ ВО СГЭУ,
г. Самара

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности управления маркетингом в транспортных компаниях. Основная деятельность транспортной фирмы – это обеспечение материального потока. Специфическая особенность перевозки как услуги заключается в её нематериальности, неосязаемости, несохраняемости. Следовательно, маркетинг в транспортных компаниях в некоторой степени отличается от маркетинга промышленных предприятий или розничных магазинов. В статье раскрываются особенности маркетинговой стратегии перевозчиков, знание которых позволит повысить эффективность их деятельности, обеспечить скоординированную работу всех подразделений.

Ключевые слова: стратегии маркетинга, комплекс маркетинга, управление маркетингом, маркетинг логистических услуг, маркетинговая деятельность транспортных компаний

FEATURES OF THE MARKETING STRATEGY OF TRANSPORT COMPANIES

A.S. Tyuryakova,
2nd year Master's Student, ex. «Management», profile «Strategic Marketing»

L.K. Kirillova,
Research Supervisor,
Ph. D. Candidate, Associate Professor, Department of Logistics, Marketing and Advertising,
FGBOU VO SSEU,
Samara

Annotation: This article discusses the features of marketing management in transport companies. The main activity of the transport company is the provision of material flow. The specific feature of transportation as a service is its immateriality, impalpability, and non-preservation. Consequently, marketing in transport companies is somewhat different from marketing in industrial enterprises or retail stores. The article reveals the features of the development of the marketing strategy of carrier companies, the knowledge of which will increase the efficiency of their activities, ensure the coordinated work of all departments.

Keywords: marketing strategies, marketing complex, marketing management, marketing of logistics services, marketing activities of transport companies

Маркетинг представляет собой науку об искусстве исследования, формирования и продажи определенной ценности товара или услуги с целью удовлетворения потребителей и получения прибыли [1]. Стратегия маркетинга как часть маркетингового плана любого предприятия определяет направление его развития в долгосрочной перспективе, способствуя достижению максимальной прибыли при ограниченных ресурсах.

С развитием экономики большую актуальность начинает приобретать маркетинг логистических услуг. В рамках текущих рыночных условий транспортным фирмам необходимо периодически пересматривать характер своей экономической деятельности, в полной мере удовлетворяя клиентский спрос. В логистической сфере стратегии маркетинга позволяют регулярно проводить анализ рынка, потребителей, объемов сбыта, заказов и продаж.

Маркетинг транспортных услуг направлен в первую очередь на наиболее эффективное удовлетворение нужд потребителей в данном виде услуг и их продвижение на рынке. Транспортные услуги в полной мере обладают всеми свойствами и характеристиками, присущими услугам и влияющими на разработку комплекса маркетинга для них, а именно [2]:

- неосязаемость (нематериальность, отсутствие вещественной формы) услуг, т. е. невозможность потрогать их, ощутить, попробовать до момента приобретения;
- неделимость услуг: они предоставляются и потребляются одновременно, их невозможно накопить (создать запасы);
- непостоянство качества. Уровень качества транспортных услуг напрямую зависит от того кто их предоставляет, от квалификации работников, от различных внешних и внутренних факторов;

- несохраняемость (непродолжительность) услуг: невозможность сохранить их для дальнейшей продажи или использования;
- неравномерность использования во времени.

Транспортный поток является сопутствующим материальному, поэтому спрос на услуги перевозки во многом зависит от состояния процесса материального производства.

В связи с перечисленными свойствами, потенциальные потребители транспортных услуг, которыми могут быть как физические, так и юридические лица, оценивают их качество по таким критериям как опыт работы транспортной компании, её имидж и деловая репутация, отзывы существующих клиентов, финансовая стабильность фирмы, наличие собственного автопарка.

С целью продвижения своих товаров и услуг в рамках разработки стратегии маркетинга организации формируют маркетинговый комплекс, состоящий из определённого набора инструментов, влияющих на спрос потребителей и его удовлетворение. Комплекс маркетинга «4Р» для транспортных фирм можно сформулировать следующим образом [3]:

- product (транспортная услуга): различные виды предоставляемых транспортных услуг с необходимыми клиенту характеристиками;
- price (транспортный тариф): оптимальные цены и тарифы на грузовые и пассажирские перевозки, ценообразование, формирование системы скидок;
- place (каналы распределения/способ реализации услуг): расширение сети компании, сотрудничество с другими транспортными фирмами;
- promotion (продвижение, реклама): стимулирование сбыта при помощи личных продаж, рекламы, интернет-маркетинга и PR.

При разработке маркетинговых стратегий для транспортных компаний необходимо учитывать следующие специфические особенности [4]:

1. Высокая конкуренция на рынке транспортных услуг, как между различными видами транспорта, так и внутри одного вида. Возможность конкуренции между автомобильным, железнодорожным, трубопроводным и воздушным транспортом обуславливается спецификой перевозимого груза и их особенностями. Наибольшая степень конкуренции наблюдается в автомобильных грузоперевозках, на долю которых приходится 68 % всех перевезённых грузов в РФ. В связи с существованием большого количества перевозчиков с примерно одинаковым перечнем и качеством предоставляемых услуг можно говорить о преобладании ценовой конкуренции. При разработке маркетинговой стратегии фирмам-перевозчикам необходимо сосредотачиваться на создании конкурентных

преимуществ перед другими организациями, используя современные каналы продвижения услуг (интернет-маркетинг).

2. Целевые рынки. Потенциальными потребителями транспортных услуг могут быть как физические, так и юридические лица, поэтому транспортные компании могут сосредотачивать свои усилия и на B2B, и на B2C рынке.

3. Тип спроса в сфере транспортных услуг – неэластичный, так как потребность в грузоперевозках в экономике существует всегда.

4. Каналы распределения и сбыта. Транспортная компания является посредником между производителем товаров, оптовым и розничным торговцем и конечным потребителем.

5. Коммуникационная политика. В транспортной сфере продвижение чаще всего происходит при помощи личных продаж, интернет-рекламы, публикаций в СМИ и специальных изданиях.

6. Связь с клиентом. Так как транспортные компании могут сотрудничать и с физическими, и с юридическими лицами, они либо являются постоянными партнёрами каких-либо предприятий, либо оказывают разовые услуги.

7. Отдел маркетинга и его структура. Многие из транспортных фирм, в особенности небольшие, не имеют ни отдела маркетинга, ни хотя бы специалиста по маркетингу. Однако наличие данного отдела в организационной структуре фирмы в современных условиях высокой конкуренции на рынке имеет важное значение для поддержания её конкурентоспособности. Поэтому в рамках разработки или совершенствования маркетинговой стратегии предприятию необходимо построить эффективную систему маркетинга фирмы, нанять квалифицированных специалистов в данной области, организовать чёткое распределение прав, обязанностей и ответственности в системе управления маркетинговой деятельностью, наладить результативное взаимодействие между подразделениями компании и маркетинговым отделом.

Исходя из вышеназванных особенностей, можно сделать вывод, что транспортной компании при формировании и реализации стратегии маркетинга необходимо выработать ключевые характеристики, выделяющие её на фоне конкурентов, основанные на эффективном взаимодействии элементов человеческого и организационного потенциала, которые станут источниками долгосрочных конкурентных преимуществ и усилят её рыночные позиции.

К числу маркетинговых стратегий, чаще всего используемых в логистической сфере, относятся [5-8]:

1. Стратегия концентрированного роста – улучшение положения предприятия на существующем рынке, стратегия развития рынка, создание

нового или усовершенствование существующего продукта (услуги). В рамках данной стратегии фирма стремится увеличить долю рынка, прилагая значительные маркетинговые усилия. К примеру, в транспортных компаниях стратегия развития рынка может быть реализована за счет расширения географии перевозок.

2. Стратегия интегрированного роста – расширение деятельности путём увеличения подразделений компании или приобретения других предприятий. В рамках данной стратегии для усиления конкурентных преимуществ может происходить объединение транспортных компаний.

3. Стратегия диверсифицированного роста – поиск новых рынков сбыта для уже существующей услуги/товара, создание нового товара и его реализация на существующем рынке или освоение нового рынка сбыта. Транспортная фирма может включить в свою деятельность предоставление дополнительных логистических услуг, например, услуг по складированию.

Таким образом, транспортные компании в современных рыночных условиях осознают важность интегрированного применения в маркетинговом менеджменте конкретных инструментов, способов и средств реализации стратегии маркетинга. На предприятиях формируются маркетинговые службы, разрабатывающие для каждого вида транспорта отдельную концепцию управления маркетинговой деятельностью с учетом его специфических особенностей, сферы деятельности фирмы и её конкурентных позиций. Учитывая специфические черты транспортных услуг, предприятие может принимать следующие маркетинговые решения: повышение осязаемости услуги, их значимости для потребителя за счет демонстрации конкурентных преимуществ, предоставление скидок, улучшение профессионального уровня и квалификации персонала, поддержание сервисного обслуживания на высоком уровне, поиск новых инвесторов и партнёров, расширение региональной сети и географии перевозок. Знание специфики управления маркетингом предоставляет компании возможность организовать оптимальный процесс предоставления транспортных услуг, удовлетворяющий потребности различных потребительских групп, способствует разработке такой стратегии, которая увеличивает эффективность деятельности фирмы, её конкурентоспособность, способствует упрочнению положения на рынке.

Список литературы

[1] Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс [Текст]. / Ф. Котлер. – М: «ДИАЛЕКТИКА», 2018. 656 с.

[2] Шевченко М.В. Транспортный маркетинг. Учебное пособие. [Текст]. / М.В. Шевченко. – Ростов на Дону: ФГБОУ ВО РГУПС, 2016. 84 с.

[3] Овчинников Ю.Е. Особенности управления маркетингом в транспортной компании [Текст]. / Ю.Е. Овчинников, Д.В. Блинов. // XII Международной конференция «Российские регионы в фокусе перемен». – Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2018. 202-205 с.

[4] Николаев Р.С. Современные тенденции развития грузоперевозок автомобильным транспортом в России: структурные и логистические аспекты [Текст]. / Р.С. Николаев. // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2019. №4. 290-306 с.

[5] Жильцова О.Н. Разработка комплекса маркетинга для транспортной компании, startующей на рынке логистических услуг [Текст]. / О.Н. Жильцова. // Маркетинг и логистика. – 2017. No 1(9). 36-47 с.

[6] Кириллова Л.К. Развитие маркетинговых стратегий в целях обеспечения конкурентных преимуществ [Текст]. / Л.К. Кириллова. // Проблемы развития предприятий: теория и практика. – 2018. № 2. 149-155 с.

[7] Концевич Г.Е. Маркетинговые стратегии в логистике. / Г.Е. Концевич. // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2019. №3. 194-207 с.

[8] Синяева И.М. Маркетинг: учебник для академического бакалавриата [Текст]. / И.М. Синяева. – Москва: Юрайт. 2019. 495 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kotler F. Fundamentals of Marketing. Short course [Text]. / F. Kotler. – М: "DIAЛЕКТИКА", 2018. 656 p.

[2] Shevchenko M.V. Transport marketing. Tutorial. [Text]. / M.V. Shevchenko. – Rostov on Don: FGBOU VO RGUPS, 2016. 84 p.

[3] Ovchinnikov Yu.E. Features of marketing management in a transport company [Text]. / Yu.E. Ovchinnikov, D.V. Blinov. // XII International Conference "Russian Regions in the Focus of Changes". – Yekaterinburg: UMC UPI Publishing House, 2018. 202-205 p.

[4] Nikolaev R.S. Modern trends in the development of cargo transportation by road in Russia: structural and logistic aspects [Text]. / R.S. Nikolaev. // Bulletin of PNRPU. Socio-economic sciences. – 2019. No. 4. 290-306 p.

[5] Zhiltsova O.N. Development of a marketing complex for a transport company starting in the logistics services market [Text]. / O.N. Zhiltsova. // Marketing and logistics. – 2017. No 1 (9). 36-47 p.

[6] Kirillova L.K. Development of marketing strategies to ensure competitive advantages [Text]. / L.K. Kirillova. // Problems of enterprise development: theory and practice. – 2018. No. 2. 149-155 p.

[7] Kontsevich G.E. Marketing strategies in logistics. / G.E. Kontsevich. // Bulletin of PNRPU. Socio-economic sciences. – 2019. No. 3. 194-207 p.

[8] Sinyaeva I.M. Marketing: Textbook for Academic Bachelor's Degree [Text]. / I.M. Sinyaeva. – Moscow: Yurayt. 2019. 495 p.

© А.В. Тюрякова, 2021

Поступила в редакцию 18.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Тюрякова А.В. Особенности стратегии маркетинга транспортных компаний // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-4(4). С. 61-67. URL: <https://ip-journal.ru/>